

ЭФФЕКТИВНЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ: ДОПРОФИЛЬНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

В Республике Беларусь создана система непрерывного педагогического образования, важным звеном которой являются профильные классы педагогической направленности.

ГУО «Средняя школа № 1 г. Мозырь» уже на протяжении двух лет работает над инновационным проектом «Внедрение модели допрофильной педагогической подготовки учащихся на II ступени общего среднего образования», является школой-лабораторией учебно-научно-инновационного кластера непрерывного педагогического образования [1]. Участие в этом проекте дает возможность многим ребятам, желающим связать свою жизнь с профессией педагога, стать учащимися педагогического класса ГУО «Средняя школа № 1 г. Мозырь».

Педагогические классы – это своего рода первоначальная ступенька вхождения в педагогическую профессию, познание педагогической профессии «изнутри», исключение так называемых «случайных людей» в педагогической деятельности.

Одной из основных задач данного проекта является создание в учебном учреждении среды, которая должна способствовать выявлению и привлечению в педагогическую профессию мотивированной молодёжи с высоким уровнем интеллектуального развития, имеющей активную гражданскую позицию, духовно нравственную.

Для реализации проекта необходима профильная работа с учащимися для осознанного выбора профессии педагога.

Для привлечения в профильные педагогические группы на III ступени общего среднего образования действительно мотивированных учащихся должна быть организована предварительная допрофильная работа по подготовке учащимися на II ступени общего среднего образования.

На этапе допрофильной подготовки необходимо создать такую учебно-воспитательную среду, в которой осуществляется популяризация профессии педагога, трансляция педагогами школы, студентами и преподавателями педагогического университета лучшего опыта работы, совместная коллективная деятельность по изучению основ педагогики и психологии.

Допрофильная подготовка способствует проведению первых педагогических проб участниками проекта, что является очень важным для мотивации на профессию педагога, способствует в определении выбора профиля в старших классах, позволяет почувствовать себя в роли учителя, принять данную профессию или сделать выбор в пользу другой специальности. Таким образом, поможет исключить «случайных» специалистов в педагогической среде, где их в принципе не должно быть.

Ещё одним важным плюсом данного инновационного проекта считаем то, что, несмотря на выбор или невыбор профессии педагога учащимися в будущем, знания, умения и навыки, приобретенные в ходе допрофильного обучения, несомненно, будут востребованы всеми, кто выберет свою будущую профессию в системе «человек – человек». Тематика факультативов, проводимых в рамках данного проекта, даёт необходимые знания учащимся по самоопределению, развитию и социализации в обществе.

Таким образом, целью внедрения модели допрофильной педагогической подготовки учащихся на II ступени общего среднего образования считаем создание в нашей школе развивающей образовательной среды, способствующей формированию у учащихся 5–9-х классов готовности к осознанному выбору профильного обучения педагогической направленности в старших классах.

Для достижения поставленной цели нам необходимо решить следующие задачи:

1. Обеспечить организационно-управленческие условия для внедрения модели допрофильной педагогической подготовки учащихся на II ступени общего среднего образования.

2. Осуществить отбор эффективных форм, средств, методов и технологий, способствующих формированию готовности к осознанному выбору профильного обучения педагогической направленности в старших классах.

3. Осуществить внедрение модели допрофильной педагогической подготовки учащихся с учетом специфики кадрового состава педагогов и учащихся школы.

4. Проанализировать эффективность внедрения модели допрофильной педагогической подготовки учащихся, внести коррекцию и уточнить условия ее успешной реализации на II ступени общего среднего образования.

В реализации проекта участвуют 9 педагогических работников и 34 учащихся 5–9 классов.

С целью успешной реализации инновационного проекта, повышения уровня профессиональной культуры педагогических работников, участвующих в проекте, оперативной информированности родителей учащихся 5–9 классов сформированы:

- управленческая команда в составе директора школы, заместителя директора по воспитательной работе и заместителя директора по учебной работе, обеспечивающих локальную нормативную правовую базу и координацию деятельности участников инновационного проекта;

- творческая группа учителей, обеспечивающая реализацию инновационного процесса через учебную и воспитательную работу;

- психологическое сопровождение инновационного проекта осуществляет педагог-психолог.

Из 9 педагогов школы, реализующих план мероприятий проекта, высшую квалификационную категорию имеют четыре педагога, первую пять, два без категории.

Порядок организации и осуществления инновационной деятельности определен приказом директора школы, в котором обозначена структурно-функциональная и

содержательная система инновационной работы, а также научно-методическое, учебно-методическое и психолого-педагогическое сопровождение. Разработаны функциональные обязанности участников инновационной деятельности.

Механизм включения участников инновационного проекта в ходе реализации предусматривал несколько этапов:

I. Подготовительный этап (февраль 2019 г. – март 2019 г.)

II. Конструктивно-технологический этап (март 2019 г – сентябрь 2019 г.)

III. Диагностический (сентябрь-октябрь, 2019 г.)

IV. Практический этап (октябрь 2019 г. – апрель 2021 г.)

V. Аналитический (обобщающий) этап (май-июнь 2022 г.)

Школа работает над в выполнении мероприятий четвертого, практического, этапа согласно разработанному и утвержденному плану.

В ходе реализации данного этапа инновационного проекта используются следующие подходы:

- компетентностный;
- проблемно-деятельностный;

Ведущими принципами реализации темы проекта стали принципы:

- научности;
- деятельности;
- системности;
- доступности;
- включённости;
- сетевого взаимодействия.

Система работы по внедрению модели является открытой, что способствует привлечению других членов педагогического коллектива (классных руководителей, социального педагога, педагога-организатора) к реализации практического этапа инновационного проекта. Это позволило расширить инновационное пространство и стимулировать мотивацию участников на реализацию проекта. На фоне этого в учреждении сформирована и активно работает команда единомышленников, ориентированная на выполнение конкретных целей и создания благоприятных условий для их достижения.

В соответствии с Инструкцией об экспериментальной и инновационной деятельности в учреждениях Республики Беларусь, в рамках организационно-методического и информационно-методического обеспечения инновационной деятельности:

- Определены локальные темы и составлены планы работы над ними участниками творческой инновационной группы на 2021/2022 учебный год, заведены дневники участниками группы, позволяющие фиксировать основные изменения в инновационной деятельности. Благодаря инновационной деятельности участники повысили и подтвердили квалификационный уровень;

- Осуществлена организационная и ознакомительная работа через различные формы деятельности: ИМС (инструктивно-методическое совещания); консультации, педагогический совет, консультации, открытые мероприятия и т. д.;

- На основе структурно-функционального подхода в управлении инновационным процессом разработаны и утверждены календарные планы инновационной деятельности школы, индивидуальные планы каждого участника инновационной группы. Все мероприятия в календарном плане соответствовали поставленным задачам инновационной деятельности.

Считаем, что эффективность освоения инновационного исследования зависит от принятия и отношения к нему со стороны педагогов. Команда педагогических работников, задействованных в инновационном проекте слажена, активна и открыта для новых исследований.

Благодаря эффективной управленческой деятельности в нашем учреждении наблюдаются положительные перемены в отношении учащихся к проблеме выбора педагогической профессии. За два года реализации проекта получены следующие результаты:

1. В школе создаётся и развивается образовательная среда, способствующая формированию у учащихся 5–9-х классов готовности к осознанному выбору профильного обучения педагогической направленности в старших классах.

2. Наблюдается устойчивый интерес у учащихся 5–9 классов к педагогической деятельности.

3. Данные диагностики свидетельствуют о повышении степени удовлетворенности результатами внедрения модели допрофильной подготовки со стороны ее субъектов (администрации, учителей, учащихся, родителей).

4. Культивируется воспитание уважительного отношения к разным видам педагогической деятельности как социально равноценным.

- 5/ Развивается способность у учащихся 8–9 классов к управлению собственным процессом обучения и прогнозированию индивидуальной образовательной траектории дальнейшего обучения в соответствии с личными склонностями, потребностями и интересами в профессионально-педагогической сфере. Это проявляется в осознанном отношении к выбору дальнейшей профессии. Так, 30% учащихся, задействованных в инновационном проекте, с уверенностью утверждают о выборе педагогической профессии в будущем (по сравнению с прошлым учебным годом этот показатель составлял 25%).

6. Педагогические пробы свидетельствуют о личной заинтересованности данных учащихся в разработке мероприятий и занятий, их результативности.

7. В 2021/2022 учебном году 6 учащихся, участников инновационного проекта, продолжают обучение в педагогической группе на III ступени общего среднего образования.

На основе вышеизложенного следует отметить, что государственное учреждение образования «Средняя школа № 1 г. Мозыря» продуктивно работает в инновационном режиме; цель и задачи, формы организации сетевого взаимодействия участников проекта, основные направления деятельности, проводимые мероприятия инновационной деятельности продуманы верно.

Реализация проекта показывает повышенный интерес учащихся к сфере педагогики, положительную динамику познавательного интереса к педагогическим пробам, результативность участия в конкурсах, связанных с профессией педагога.

Годы работы в проекте позволяют говорить о положительных изменениях в уровне профессиональной компетенции педагогов, участвующих в инновационной деятельности. Отмечено повышение управленческой и исследовательской компетенции учителей, участвующих в инновационном проекте.

Таким образом, благодаря эффективной управленческой деятельности в учреждении образования активно внедряется передовой педагогический опыт, ведется эффективная методическая работа, осуществляется системная профильная и допрофильная подготовка учащихся к выбору педагогической профессии.

Литература

1. Республиканский экспериментальный проект. <https://clck.ru/YjPAi>
2. Баранова А.В., Егорова Ю.Н. Эффективность допрофильной педагогической подготовки: результаты эксперимента // Адукацыя і выхаванне. 2019. № 11. С. 37-44.